

Ecotecnologías y desarrollo sostenible

José Andrés Alanís-Navarro ^{1*}

Introducción

La manufactura masiva de bienes es altamente contaminante; es decir, la fabricación de los productos que utilizamos cotidianamente genera un gran impacto en la calidad del suelo, agua y tierra de los ecosistemas que habitamos. Este impacto en los ecosistemas tiene su origen en el estilo industrializado de la mayoría de las empresas, típicamente a costa del deterioro del ambiente y que además genera una afectación social negativa. Este deterioro de la calidad de vida de las personas, se evidencia por la contaminación de los ríos y el aire que respiramos, a causa de las actividades industriales. Es relevante recordar que los seres humanos provocamos de forma directa o indirecta una parte de ese impacto ambiental a nivel local y global, que repercute en la calidad de los ecosistemas. En este sentido, las ecotecnologías constituyen una alternativa para que, de manera local, la sociedad pueda satisfacer sus necesidades básicas con un mínimo impacto ambiental local, favoreciendo un desarrollo social sostenible.

Desarrollo social sostenible

El desarrollo social sostenible (DSS) o simplemente desarrollo sostenible (DS) se entiende como la capacidad de la sociedad para satisfacer sus necesidades básicas sin afectar el ecosistema ni a las generaciones humanas presentes ni futuras, utilizando responsablemente los recursos naturales y manejando adecuadamente los residuos. Estas necesidades básicas para lograr el bienestar humano de los seres humanos incluyen:

- Agua,
- Alimentos,
- Energía,
- Vivienda, y
- Manejo de residuos,

mismas que se esquematizan en un pentágono del bienestar humano mostrado a continuación.

Cinco aspectos básicos para alcanzar el bienestar humano: i) agua, ii) alimentos, iii) energía, iv) vivienda y v) manejo de residuos. Adaptado de (Moreno *et al.*, 2014).

El DS puede analizarse como un triángulo equilátero (triángulo con lados iguales), en donde cada lado representa, a) el enfoque social, b) enfoque económico y c) enfoque ambiental, mismos que se ven afectados o que son necesarios para desarrollar algún producto que se utiliza de manera cotidiana. Bajo esta definición, se observan distintos escenarios posibles en el desarrollo de productos y tecnologías que utilizan alguno de los tres enfoques mencionados. En algunos casos se da prioridad a la sociedad, en otros, a aspectos económicos, mientras que algunos se enfocan en el ambiente. Por ejemplo: si durante el desarrollo y manufactura de algún producto se favorecen aspectos sociales y económicos, se dice que se trata de un “proceso equitativo”; por otra parte, si se enfatiza en aspectos económicos y se procura el ambiente, se trata de un “proceso viable”; pero se considera como un “proceso soportable”, si se priorizan los aspectos sociales y al medio ambiente. No obstante, para lograr un desarrollo social sostenible es necesario que los procesos sean simultáneamente equitativos, soportables y viables, como se puede ver en la siguiente ilustración.

Enfoques del desarrollo sostenible: i) social, ii) económico y iii) ambiental. Se muestra su interrelación y su impacto en el DS.

Ecotecnologías o ecotecnias

Las ecotecnologías, también conocidas como ecotecnias, tecnologías verdes, etc., son un tipo de tecnologías que aprovechan los recursos renovables de manera local; esto permite convertir algunos residuos o materiales de desecho en productos con un valor agregado, para satisfacer algunas de las necesidades básicas de la población, acción que además favorece su economía y la calidad de vida de la ciudadanía. El objetivo de las ecotecnologías es cubrir las necesidades del pentágono del bienestar.

Para contrarrestar el desabasto de agua, las alternativas de ecotecnologías se basan en el diseño e implementación de sistemas de captación de agua pluvial (agua de lluvia), sistemas de agua fluvial (agua de río) y filtros para purificación y potabilización del agua para consumo humano. En cuanto a la escasez de alimentos, las ecotecnologías proponen la implementación de huertos familiares con control de plagas a base de bioplaguicidas (sustancias que eliminan plagas sin impacto ambiental) y biofertilizantes (fertilizantes con base biodegradable que no afecta los ecosistemas). Una vertiente que destaca por su variedad dentro de las ecotecnologías, es la generación de energía para diversos usos que van desde la cocción de alimentos a través de estufas mejoradas, las cuales ahorran leña y reducen las emisiones de gases contaminantes, cocinas solares, como se muestra en la siguiente ilustración.

Cocina solar tipo caja con espejos o aletas reflectantes. Tomado de Castillo *et al.*, (2024).

Otras aplicaciones de las ecotecnologías incluyen la conservación de alimentos a través de deshidratadores solares; generación de energía utilizando aerogeneradores (aparatos que generan energía eléctrica utilizando la energía del viento), módulos fotovoltaicos (dispositivos que convierten la radiación solar a energía eléctrica) y generadores mini-hidroeléctricos (equipos que aprovechan un flujo de agua para generar energía eléctrica); iluminación mediante lámparas eficientes; y los calentadores solares son utilizados para calentar agua para uso doméstico e industrial.

Por otra parte, las ecotecnologías también contribuyen en el diseño y construcción de viviendas; en este ámbito se propone el uso de aislamiento térmico para mantener el confort al interior de un hogar, la elaboración y uso de blocs ecológicos que utilizan materiales endémicos (propios de la región), ventilación e iluminación natural, estrategias que logran un beneficio económico de la población que emplea dichas ecotecnologías. En la ilustración que se presenta a continuación, se esquematizan las principales ecotecnologías relacionadas al pentágono del bienestar.

Clasificación de las ecotecnologías en función de las necesidades básicas para lograr un bienestar del ser humano. Adaptado de (Moreno *et al.*, 2014).

Las ecotecnologías también plantean estrategias para el manejo de los residuos que se generan en un hogar, como sistemas de saneamiento hidráulico, los cuales incluyen biofiltros, humedales y sistemas sépticos para limpiar aguas grises (agua producto de actividades como lavar

trastes o ropa); saneamiento seco que incluyen sanitarios y mingitorios secos, así como biodigestores, dispositivos que aceleran la degradación de desechos orgánicos y heces de ganado.

Conclusiones

Como se pudo apreciar, las ecotecnologías abarcan los cinco aspectos del pentágono del bienestar. Las ecotecnologías son una alternativa amigable con el ambiente, al aprovechar energía y materiales de desuso o comúnmente no aprovechados, para obtener algún beneficio, sin perjudicar los ecosistemas, además de los beneficios económicos que conlleva. Las ecotecnologías ayudan a simplificar algunas actividades cotidianas, logrando un ahorro sustancial de tiempo y dinero, que las personas ahora pueden utilizar para su entretenimiento, recreación o simplemente para descansar.

Palabras clave: desarrollo sostenible; ecotecnologías; ecotecnia; bienestar humano, recursos naturales.

Lecturas recomendadas

Alanís-Navarro, J.A. (2023). [Arquitectura bioclimática](#). *Revista - Divulgación de Ciencia y Educación*, Redicye, 1 (2): 23-25.

Castillo-Télez, M., *et al.* (2024). [Aprovechamiento del sol en la cocción de alimentos](#). *Revista - Divulgación de Ciencia y Educación*, Redicye 2(2): 37-39.

López-Gómez, I. *Desarrollo sostenible*. Editorial Elearning, SL, (2020).

Ortiz-Moreno, J.A., *et al.* (2014). *La ecotecnología en México*. IMAGIA.

Velázquez-Medina K., *et al.* (2023). [CO₂ Neutral](#). *Revista - Divulgación de Ciencia y Educación*, Redicye, 1(1): 21-23.

Acerca del autor

1^o José Andrés Alanís Navarro: es profesor investigador del Laboratorio de Ecotecnologías (LabEc) de la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero. Sus intereses de investigación son las ecotecnologías, el desarrollo sostenible y la investigación educativa, a nivel de investigación científica y divulgativa.

Contacto: aalanis@upeg.edu.mx

Recibido: 14 de septiembre de 2024

Aceptado: 27 de octubre de 2024

Publicado: 17 de enero de 2025

